

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA GENDER JIHATDAN FARQLANUVCHI RANG
TUSNI IFODALOVCHI LEKSIKANING SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Normurodova Farog'at Tojimurodovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti magistranti

narmuradovafarogat@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10155239>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillarida gender jihatdan farqlanuvchi rang tusni ifodalovchi leksikaning semantik xususiyatlarini ko'rihingiz mumkin.

Kalit so'zlar: ranglar va jins, ijtimoiy hurmat, sifatlar va kuchli mulohazalar, madaniyat va so'z yaratish.

SEMANTIC FEATURES OF THE LEXICON REPRESENTING GENDER-
DIFFERENTIATED COLOR IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES

Abstract. In this article, you can explore the semantic characteristics of the lexicon that express gender through color in both English and Uzbek languages

Keywords: include colors and gender, social respect, adjectives and powerful expressions, culture, and language creation.

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКИ ГЕНДЕРНО-
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ОКРАСКИ В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ
ЯЗЫКАХ

Аннотация. В данной статье вы можете увидеть семантические особенности лексики, обозначающей гендерно-дифференцированный цвет в английском и узбекском языках.

Ключевые слова: цвет и пол, социальное уважение, качества и сильные суждения, культура и словотворчество.

O'zbek leksik qatlamlari asosiy 3 qatlamlarga bo'linadi.

1. Zamonaviy qatlam — o'zbek tili leksikasining asosini tashkil qiladi va ular eskilik va yangilik bo'yog'iga ega bo'lmagan so'zlar hisoblanadi.

2. Eski qatlam — bu qatlamga istorizmlar va arxaizmlar kiradi va bular hozir ham iste'molda bo'lgan so'zlardir.

3. Yangi qatlam — hozirgi zamonaviy til jihatidan yangi leksika deb ham yuritiladi.

Ingliz va o'zbek tillaridagi gender (jins) jihatdan farqlanuvchi rang tushlari bilan bog'liq leksika bir nechta semantik xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Bu semantik xususiyatlar, o'zbek va ingliz tillarining til o'ylarini, g'amxo'rlarini va madaniyatini ifodalashda ahamiyatga ega bo'ladi.

Ranglar va jins: O'zbek tilida bir nechta rang, jinsga oid so'zlar va ifodalar mavjud. Masalan, "qizil" rangining o'zbek tilidagi "qizil" so'zi ingliz tilidagi "red" so'ziga mos keladi. Bu ranglar va jins bilan bog'liq so'zlar va ifodalarning semantik tuzilmalari xilma-xil bo'lishi mumkin.

Ijtimoiy hurmat: Ba'zi so'zlar va ifodalarning jinsga bog'liq ranglari ijtimoiy hurmat va tanqidni ifodalayishi mumkin. Misol uchun, ingliz tilidagi "gentleman" (jentlman) so'zi bir erkak shakhsni, biroq ifodalanganing qarama-qarshi jinsini belgilaydi. O'zbek tilidagi "og'a" so'zi esa o'qituvchini yoki ustozni ifodalaydi va uni tazimlaydigan bir so'z sifatida ishlatiladi.

Sifatlar va kuchli mulohazalar: Ba'zi ranglar va jinsga bog'liq so'zlar kuchli mulohazalarni ifodalaydigan sifatlarga aylangan. Ingliz tilidagi "bold" (qattiq) so'zi, masalan, jinsga bog'liq emotsional hollarni, shaxsiylik va mulohazalarni ifodalaydi.

Madaniyat va so'z yaratish: Har bir tilning madaniyatining o'zgacha rang tushlari mavjud bo'ladi. O'zbek tilidagi "qizil," "yashil," "oq," va "qora" ranglarining semantik ma'nolari, adabiyotda va san'atda aks ettirilgan rivojlangan ifodalarda ifodalangan xususiyatlarni ta'kidlaydi. Ingliz tilidagi "blue," "green," "white," va "black" ranglarining o'ziga xos semantik o'qlari bor.

Bu semantik xususiyatlar o'zbek va ingliz tillari o'rtasidagi farqliliklarni va ularning madaniy-xalqiy muloqotlarini ifodalaydi. Bu tilda yaratilgan so'zlar va ifodalarning bu xususiyatlari tilning o'zgacha tavsifi, insonlarning o'zgacha ma'rifati va tajribalari asosida shakllanadi.

Demak, lug'aviy graduonimik qatorni ajratish uchun ma'noviy omil o'zaro yaqin tushunchani ifodalovchilar sirasidagi har bir leksemda ma'lum bir belgining turlicha darajalanishiga ishora mavjudligida namoyon bo'ladi.

Shu asosda ma'noviy omilning o'zi ikki turga bo'linadi:

- 1) bir-biriga yaqin va o'xshash tushunchani ifodalashi;
- 2) ayni bir belgining turli xil miqdoriga ishora qilishi.

Graduonimik qator lug'aviy paradigmaga qo'yiladigan quyidagi talabning barchasiga javob berdi:

- 1) lug'aviy paradigmaning bitta yetakchi leksema (dominanta) atrofida birlashishi;
- 2) lug'aviy paradigmaning ochiqligi;
- 3) lug'aviy paradigmaning boshqa kattaroq paradigma tarkibiga yetakchi leksema bilangina kirishi;

4) lugʻaviy paradigmadagi qurshov leksemaning dominant leksema bilan osonlikcha almashtirila olishi.

Demak, leksemalararo lisoniy munosabat sanaluvchi graduonimiya hodisasi bir necha leksemaning maʼlum bir belgining oz-koʻpligiga qarab, lugʻaviy maʼnoviy qatorda, sistemada namoyon boʻlishi boʻlib, bunda dominant va qurshov leksema farqlanadi.

Eng koʻp tarqalgan madaniy maʼlumot beruvchi va harakatni bajaruvchini ifodalaydigan yangi nostandart soʻz yasovchi qoʻshimcha bu -er suffiksidir. Misol uchun, „greener“ - yangi kishi yoki tajribasiz xodim („green“ - yashil, yangi unib chiqqan)

REFERENCES

1. Gumbolt V. Fon. Языкumbolt V. Fon. Magliz.
2. Sayidrahimova N., Qobulova U. Lingvokulturologiya - tilshunoslikning alohida sohasi // Onasty"- sifasiz vaiyoti, 2015. - lgan narsalarga
3. Safarov Sh. Semantika. - Toshkent: "Okulturologiya - tilshunoslikning alohida sohasi // Onasty"- sifasiz vaiyoti, 2015. - №4. - B. 87-91. nisbatan ishlatiladi.(Bright-eyed andridan tanlab olingan idiomatic iboralar lisoniy-015; Mahmudov N. Olamning lisoniy manzarasi va soʻz oʻzlashtirish // Oʻzbek tili va adabiyoti. -Toshkent, 2015. -.
4. Rahmatullayev Sh. Oa. - Toshkent: "Okulturologiya - tilshunoslikning alohida sohasi // Onasty"- sifasiz vaiyoti, 2015. - №4. - B. 87-91. nisbatan ishlatiladi.
5. Abdugaffor Mamatov professor "Frazeologik birliklar tahlili: lingvokulturologik yondashuv."
6. Toggaffor Mamatov professor "Frazeologik birliklar tahlili: lingvokulturolo
7. You Wang "A Contrastive Research on the Definitions and Categories of Chinese and english Idioms." Advances in Social Science, educational and Humanities Research, volume 554. 10. Richard A. Spears. Ph.D NTCrch on the Definitions and Categoriya.
8. Эргашева, С. (2022). ЭШҚОБИЛ ШУКУР ШЕЪРИЯТИДА БАДИИЙ ОБРАЗ ТАКОМИЛИ. Science and innovation, 1(B2), 478-484.
9. Ergashova S. THE SCOPE OF THE TOPIC IN THE POETRY OF ESHQABIL SHUKUR //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 95-97.